

Δασολίβαδα και Αγροβολταικά

www.af4eu.eu

Βόσκηση προβάτων για τη διαχείριση των βοσκοτόπων με φωτοβολταικά πάνελ με ολοκληρωμένο τρόπο, στο αγρόκτημα Agrogestiona, Γρανάδα

Η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων για την αύξηση των οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών από τη χρήση δασολίβαδων είναι μια βιώσιμη στρατηγική για τη διαχείριση της κτηνοτροφίας και των αγροβολταικών στους μεσογειακούς βοσκότοπους, η οποία παράλληλα παρέχει ανανεώσιμη ενέργεια. Οι βοσκότοποι στην Ανδαλουσία προωθούν επίσης οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, καθώς η ολοκληρωμένη διαχείριση μειώνει το κόστος, τόσο για τη διατροφή των ζώων όσο και γτης συντήρησης των φωτοβολταικών εγκαταστάσεων (περιορίζοντας τη σκόνη που σχετίζεται με την έλλειψη φυτοκάλυψης). Σε συνδυασμό με κατάλληλους δείκτες βοσκοφόρτωσης και σωστό σχεδιασμό βόσκησης, αυξάνει την παραγωγή και επιτρέπει αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της διαθέσιμης έκτασης, αποτρέποντας τη υποβάθμιση του εδάφους.

Οι κατάλληλοι δείκτες βοσκοφόρτωσης διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση των δασολίβαδων, στη βελτίωση της υγείας του εδάφους και στη μείωση της υπερβόσκησης, διασφαλίζοντας την αναγέννηση των μόνιμων βοσκοτόπων - που βασίζονται σε ετήσια είδη στα μεσογειακά συστήματα- αυξάνοντας παράλληλα την οργανική ύλη και τη μικροβιακή βιοποικιλότητα. Υγιέστερα εδάφη, ως αποτέλεσμα κατάλληλων επιπέδων βοσκοφόρτωσης, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα (με μεγαλύτερη παραμονή της λιβαδικής κάλυψης που ωφελεί την επικουρική πανίδα), τη συγκράτηση νερού και τη γονιμότητα χάρη στην ενίσχυση της φυτοκάλυψης, μειώνοντας τη διάβρωση του εδάφους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης ποσότητας ζωοτροφή, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Οι προκλήσεις των βοσκόμενων αγροβολταικών συστημάτων σχετίζονται με την ανάγκη υψηλού κατακερματισμού της γης, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική επένδυση σε περιφράξεις και σημεία παροχής νερού.

**Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell**

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Οργανισμός Διαχείρισης της Γεωργίας
και Αλιείας της Ανδαλουσίας

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.